

ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS DAS MAMOGRAFIAS DIAGNÓSTICA REALIZADAS NAS MULHERES COM SINAIS E SINTOMAS DE CÂNCER DE MAMA PRÉVIOS NO ESTADO DE ALAGOAS ENTRE OS ANOS DE 2014 E 2023

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 25/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10206739

Maria Aparecida Lima Farias¹

Orientadora: Prof.^a. Ma. Rosália Elen Santos Ramos²

RESUMO

O diagnóstico para câncer de mama envolve o exame clínico das mamas e a recomendação de exames de imagem, como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética, mas a confirmação só é feita através de biópsia. A mamografia é um exame radiológico mais utilizado para verificar a presença de lesões suspeitas de neoplasia mamária, podendo ser de rastreamento, se direcionada a mulheres assintomáticas, ou diagnósticas, quando realizada em mulheres que já apresentam sinais e sintomas da doença. Diante disso, considerando a importância do diagnóstico do câncer de mama para melhorar a qualidade de vida da

população feminina, realizamos uma caracterização epidemiológica das mamografias diagnósticas realizadas nas mulheres com sinais e sintomas de câncer de mama ocorridos no estado de Alagoas entre os anos de 2014 e 2023. Utilizamos os dados provenientes do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) e apresentamos as características sociodemográficas e as características relacionadas ao resultado do exame. Demostramos que as principais características epidemiológicas entre os que realizaram mamografia com finalidade diagnóstica no estado de Alagoas foi o sexo feminino, a faixa etária de 30 a 44 anos, que não possuíam risco elevado, não tinham realizado mamografia anterior, tinham características de pele e mama consideradas normal, com classificação de risco 2 e que o tamanho do nódulo foi ignorado. Além disso, ao longo dos anos a realização deste exame diminuiu consideravelmente. Com isso, ressaltamos a importância do exame para o diagnóstico precoce, bem como da alimentação dos sistemas de informação para realização de trabalhos como o nosso que busquem contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população

Palavras-chave: Neoplasia mamária; diagnóstico; prevenção; epidemiologia.

ABSTRACT

The diagnosis of breast cancer involves a clinical examination of the breasts and the recommendation of imaging tests, such as mammography, ultrasound or magnetic resonance imaging, but confirmation is only done through biopsy. Mammography is the radiological exam most used to check the presence of lesions suspected of breast neoplasia, and can be used for screening, if directed at asymptomatic women, or for diagnosis, when performed on women who already show signs and symptoms of the disease. Therefore, considering the importance of diagnosing breast cancer for improving the quality of life of the female population, we carried out an epidemiological characterization of diagnostic mammograms performed on women with

previous signs and symptoms of breast cancer in the state of Alagoas between 2014 and 2023. We used data from the Cancer Information System (SISCAN) and presented sociodemographic characteristics and characteristics related to test results. We demonstrated that the main epidemiological characteristics among those who underwent mammography for diagnostic purposes in the state of Alagoas were female, aged between 30 and 44 years, who were not at high risk, had not had a previous mammogram, and had skin and breast characteristics considered normal, with risk classification 2 and that the size of the nodule was ignored. Furthermore, over the years the number of people taking this exam has decreased considerably. With this, we highlight the importance of testing for early diagnosis, as well as feeding information systems to carry out work like ours that seek to contribute to improving the population's quality of life.

Keywords: Breast neoplasm; diagnosis; prevention; epidemiology.

1. INTRODUÇÃO

O câncer de mama é um dos mais importantes problemas de saúde pública que afetam mulheres no mundo. É a neoplasia mais frequentemente diagnosticada e a segunda que mais acomete mulheres em todo o mundo e também no Brasil (Bray *et al.*, 2018; Brasil, 2023a). Os fatores que estão associados ao risco aumentado de desenvolvimento deste câncer são diversos, incluindo idade, raça, baixo poder aquisitivo, fatores genéticos, fatores hormonais como idade da menarca e idade da primeira gravidez, amamentação e fatores relacionados ao estilo de vida, como alimentação atividade física, uso de álcool e tabaco (Lukasiewicz *Et al.*, 2021).

As estimativas para o câncer de mama do Brasil não são animadoras, no ano de 2020 o Instituto Nacional do Câncer (Inca) estimou que ocorreram 66.280 casos novos, em 2022 ocorreram 73.619 e no ano de 2025 a expectativa é que ocorram 74.000 casos novos. Além disso, esse mesmo

padrão segue para a mortalidade pela doença, principalmente em mulheres acima dos 50 anos (Brasil 2023a; 2023b; INCA, 2023).

O diagnóstico para câncer de mama envolve o exame clínico das mamas e a recomendação de exames de imagem, como mamografia, ultrassonografia ou ressonância magnética, mas a confirmação só é feita através de biópsia. Além disso, a melhor estratégia atualmente recomendada pela Organização da Saúde é a detecção precoce, que envolve a realização do exame clínico pelas próprias mulheres e mamografias bienais para aquelas entre 50 e 69 anos. Essa estratégia visa garantir a integridade assistencial em todas as etapas da linha de cuidado da doença, uma vez que atrasos no diagnóstico aumentam as possibilidades de falha no tratamento e, conseqüentemente, morte (INCA 2021; Brasil, 2023b).

A mamografia é um exame radiológico mais utilizado para verificar a presença de lesões suspeitas de neoplasia mamária, podendo ser de rastreamento, se direcionada a mulheres assintomáticas, ou diagnóstica, quando realizada em mulheres que já apresentam sinais e sintomas da doença (INCA, 2021). Portanto, apresentar informações sobre a situação epidemiológica do câncer de mama com dados referentes às mamografias em determinada área podem ajudar os serviços de saúde a elaborar e reforçar as estratégias de prevenção e controle para este grande problema de saúde pública.

Neste contexto e considerando a importância do diagnóstico do câncer de mama para melhorar a qualidade de vida da população feminina, realizamos uma caracterização epidemiológica das mamografias diagnósticas realizadas nas mulheres com sinais e sintomas de câncer de mama ocorridos no estado de Alagoas entre os anos de 2014 e 2023. Para isso, utilizamos as informações sociodemográficas e os dados relacionados aos resultados do exame provenientes do Sistema Nacional do Câncer (SICAN).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 A enfermagem na prevenção do câncer de mama

Dentro dos protocolos de saúde, enfermeiras e enfermeiros são protagonistas na promoção da saúde da mulher, já que é ele quem acolhe, avalia, realiza o exame clínico e orienta essas mulheres sobre os cuidados relacionados ao câncer, além disso cabe ao profissional a solicitação da mamografia que auxiliar no diagnóstico precoce do câncer de mama. O diagnóstico pode ser emocionalmente desafiador, e nesse momento, os profissionais oferecem apoio emocional e psicológico às pacientes e suas famílias, auxiliando-as a enfrentar o medo, a ansiedade e o estresse associados ao diagnóstico e tratamento (COREN, 2023).

O acesso aos serviços de saúde, porém, faz toda a diferença. “Isso é fundamental para a pronta investigação diagnóstica das mulheres sintomáticas e tratamento de qualidade em tempo oportuno para aquelas que tiverem o diagnóstico de câncer confirmado”, completa. (Rede Câncer , 2016).

A enfermagem, assim como toda equipe de saúde, possui um papel essencial no tratamento do câncer de mama. Os enfermeiros fornecem informações essenciais sobre a conscientização das mulheres, sobre a importância da detecção precoce da doença e a necessidade de mamografias regulares. Além disso, instruem sobre o autoexame das mamas e elucidam os fatores de risco associados à doença. Sua abordagem holística, que considera tanto os aspectos físicos quanto emocionais, é fundamental para aprimorar os resultados e a qualidade de vida das pessoas afetadas pela doença. Os enfermeiros também promovem a adoção de estilos de vida saudáveis, como alimentação equilibrada e exercícios regulares, como meios eficazes de prevenção (COREN, 2023).

2.2 Formas de apresentação do câncer de mama

De acordo com Oncoguia (2020) existem vários tipos de câncer de mama e maneiras diferentes de descrevê-los. O tipo de câncer de mama é determinado pelas células específicas da mama afetadas. A maioria dos cânceres de mama são carcinomas, que são tumores que começam nas células epiteliais que revestem órgãos e tecidos do corpo. Quando os carcinomas se formam na mama, geralmente são um tipo específico denominado adenocarcinoma, que começa nas células de um ducto mamário ou nas glândulas produtoras de leite (lóbulos). O tipo de câncer de mama também pode se referir se o câncer se disseminou ou não.

O câncer de mama "*in situ*" é aquele que tem seu início nos ductos de leite da mama e permanece restrito a essa área, sem se espalhar para o tecido circundante. Por outro lado, o termo "câncer de mama invasivo" ou "infiltrante" é usado para descrever qualquer tipo de câncer de mama que se disseminou no tecido mamário circundante (Oncoguia, 2020).

2.3 Fisiopatologias do câncer

Câncer de mama é uma doença complexa que envolve alterações na fisiologia normal das células mamárias, caracterizado por um crescimento rápido e desordenado de células. A fisiopatologia do câncer de mama envolve uma série de eventos que levam à formação e crescimento descontrolado de células malignas no tecido mamário. As células cancerígenas mamárias perdem a capacidade de regular o seu ciclo celular normal, se multiplicam e se dividem de forma descontrolada, resultando em um acúmulo progressivo de células cancerosas (Sanar, 2021)

2.4 Métodos preconizados para o rastreamento de câncer de mama

De acordo com as Diretrizes INCA (2019), para a detecção precoce do câncer de mama no Brasil, a mamografia de rastreamento é recomendada para mulheres entre 50 e 69 anos, a cada dois anos, sendo que fora dessa faixa etária e periodicidade os riscos aumentam e há maior incerteza sobre os benefícios. É importante ressaltar que a sensibilidade

da mamografia é reduzida em mulheres, com pré-menopausa devido à maior densidade das mamas, resultando em um maior número de resultados falso-negativos e falso-positivos. O Ministério da Saúde e as principais diretrizes e programas de rastreamento ao redor do mundo não recomendam o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos, devido aos possíveis danos que superam os benefícios.

É muito importante que as mulheres sejam informadas sobre os riscos e benefícios do rastreamento mamográfico, incluindo resultados falso-positivos, falso-negativos e possibilidade de sobre diagnóstico e sobre tratamento. Para mulheres entre 50 e 69 anos, com periodicidade bienal, os possíveis benefícios do rastreamento superam os riscos.

Atualmente, o autoexame das mamas não é recomendado como técnica de rastreamento, devido à baixa efetividade e possíveis danos associados, mas é importante que as mulheres estejam atentas às alterações suspeitas e procurem atendimento médico rapidamente. Além do acesso à mamografia de rastreamento, é fundamental o controle de fatores de risco conhecidos e a estruturação da rede assistencial para garantir a investigação diagnóstica e o acesso ao tratamento de qualidade. Esses esforços dependem do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) para assegurar o acesso à saúde pública de qualidade para toda a população brasileira (INCA, 2019).

2.5 Aspectos epidemiológicos do câncer de mama

No Brasil, a política brasileira de rastreamento de câncer está baseada na pactuação entre Colegiados de Gestão Regionais. Conforme essa pactuação, as mulheres residentes em municípios sem mamógrafos, ou que não possuem equipamentos suficientes para examinar toda a população elegível, devem ser atendidas em outras cidades (Cunha *et al.*, 2019).

O câncer de mama é o mais incidente na população feminina mundial e brasileira, excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma.

Políticas públicas nessa área vêm sendo desenvolvidas no Brasil desde meados dos anos 80 e foram impulsionadas pelo Programa Viva Mulher, em 1998. Atualmente, o controle do câncer de mama é uma prioridade da agenda de saúde do país e integra o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos Não Transmissíveis (DCNT) no Brasil, 2021-2030 (INCA 2022).

2.6 Fatores de risco para o câncer de mama

Os fatores de risco que estão mais vinculados ao desenvolvimento do câncer de mama são a idade avançada – segundo fator de risco mais forte – as características reprodutivas, a história familiar e pessoal, os hábitos de vida e as influências ambientais. No entanto, o fator de risco mais importante é o gênero, já que no sexo feminino a doença tem uma maior frequência chegando à incidência de 100 a 150 vezes superior quando comparado com o sexo masculino, este fato é explicado pela quantidade superior de tecido mamário e exposição ao estrogênio endógeno nas mulheres (Oliveira *et al*, 2020).

Em relação aos seus fatores de risco, consideram-se o sexo feminino e a faixa etária dos 50 anos os mais importantes, sendo raro antes dos 30 anos¹. A presença de genes BRCA1 e BRCA2, maior densidade de tecido mamário, primeira gestação tardia, curto ou nulo período de amamentação, histórico familiar, menarca precoce, menopausa tardia, exposição à radiação, entre outros, também são fatores de risco para o câncer de mama (Dias, Flote, Mourão, 2022).

3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este é um trabalho do tipo ecológico de série temporal realizado no estado de Alagoas entre os anos de 2014 a 2023. Alagoas é um estado que compõe a região Nordeste do Brasil, possui 102 municípios, uma população de 3.127.683 habitantes, distribuídos em uma área de 27.839.661 km² e uma densidade demográfica de 112,38 hab/km² (IBGE, 2022).

Os dados foram coletados do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) através do Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) (<https://datasus.saude.gov.br/aceso-a-informacao/sistema-de-informacao-docancer-siscan-colo-do-utero-e-mama/>). Utilizamos como desfecho do estudo a mamografia diagnóstica realizada nas mulheres com sinal e sintoma de câncer de mama prévios à mamografia e como variáveis secundárias as características sociodemográficas disponíveis (sexo, faixa etária e raça) e as características relacionadas ao resultado do exame (risco elevado, mamografia anterior, características da pele da mama direita, características da mama direita, características da pele da mama esquerda, características da mama esquerda, classificação dos resultados das mamografias e tamanho do nódulo)

Foram calculadas as frequências relativas e absolutas e os resultados expressos em tabela.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período de 2013 a 2022 foram registradas apenas 727 mamografias diagnósticas realizadas nas mulheres com sinal e sintoma de câncer de mama previo à mamografia. Este valor pode ser considerado muito baixo quando comparado aos 620 novos casos que ocorreram no estado somente no ano de 2022 (INCA, 2022), indicando uma falha no SISCAN para as informações sobre mamografias. Além disso, as estimativas do Ministério da Saúde até 2025 projetam mais de 7.100 ocorrências (Brasil, 2023c). Esses valores também são muito divergentes com um estudo realizado no Pará em um período menor que o nosso (2017 a 2021) e que foram realizadas 4.074 mamografias de diagnóstico (Júnior *et al.*, 2023).

Do total de mamografias diagnósticas realizadas, 85,3% eram do sexo feminino, 49% tinham entre 30 e 44 anos e a escolaridade foi ignorada em 99,7% dos casos. Em todas as categorias o ano de 2017 apresentou o maior número de registros (Tabela 1).

De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro o câncer de mama em homens é raro, representando menos de 1% do total de casos, corroborando com nossos resultados (Brasil, 2023a). Entretanto, a faixa etária de 30 a 44 anos com maior frequência na realização de mamografias diagnóstica revela um sinal preocupante para o câncer de mama no estado, pois diverge com as informações nacionais, onde as mulheres acima de 50 anos são as mais diagnosticadas com a patologia, indicando que também realizam mais o exame (Brasil, 2022). Apesar disso, como está incluído na estratégia de detecção precoce, esta faixa etária possui melhores perspectivas de acompanhamento do seu estado de saúde ao longo dos anos. Uma análise feita no Brasil demonstrou que a mamografia regular associada ao atendimento é capaz de reduzir em 40 a 45% o índice de mortalidade por câncer de mama (Ohi *et al.*, 2016).

Apesar da escolaridade ter sido ignorada na grande maioria das mamografias diagnóstica, já está bem documentado que o câncer de mama é mais incidente em populações em vulnerabilidade social, que não possuem acesso a informações sobre a importância do autoexame e de procurar o serviço de saúde para realização da mamografia diagnóstica, tampouco para realização da mamografia preventiva.

Tabela 1. Características sociodemográficas relacionadas a mamografia diagnóstica realizada nas mulheres com sinal e sintoma de câncer de mama prévios à mamografia entre os anos de 2014 a 2023 no estado de Alagoas.

Variáveis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total (%)
Sexo											
Feminino	27	22	32	169	127	118	41	29	42	13	620 (85,3)

Masculi no	-	2	9	19	19	26	10	11	8	3	107 (14,7)
Faixa etária											
15 a 29 anos	1	3	5	8	5	7	2	4	7	1	43 (5,9)
30 a 44 anos	9	13	26	103	73	78	15	15	18	6	356 (49,0)
45 a 69 anos	11	6	6	66	47	42	28	16	12	7	241 (33,1)
≥60 anos	6	2	4	11	21	17	6	5	13	2	87 (12,0)
Escolaridade											
EFI	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 (0,3)
Ignorad o	25	24	41	188	146	14 4	51	40	50	16	725 (99,7)

Legenda: -: sem informações; EFI: ensino fundamental incompleto.

Sobre as características relacionadas ao resultado da mamografia diagnóstica, observamos que 53,2% dos casos não apresentavam risco elevado e 45,7% não tinham realizado mamografia anterior. A característica da pele da mama direita (96,8% normal) e esquerda (97,0% normal) apresentou valores semelhantes e o mesmo ocorreu para variável característica da mama direita (30,3% densa e 30,1 adiposa) e da mama esquerda (30,0% densa e 30,9% adiposa). A classificação da mamografia indicou que 55,4% apresentavam categoria 2 e apenas 0,3% apresentavam categoria 6. Por fim, 12,8% apresentaram algum nódulo e em 4,8% o nódulo estava com tamanho entre 21 e 50 mm (Tabela 2).

Esses resultados podem ser considerados positivos, levando em consideração a saúde da população feminina que apresenta algum sinal ou sintoma prévio de câncer de mama, pois demonstramos que do estudo não tinham risco elevado, apresentavam características de pele e mama consideradas normais, foram classificados como categoria 2 que representa um achado benigno como cistos simples, confluentes, debris, septados, linfonodos intramamário e alterações pós-cirurgia ou radioterapia (INCA, 2007).

Analisando os anos de estudo, observamos que o maior número de mamografias realizadas ocorreu em 2017, mas que ao longo dos anos a frequência diminuiu de forma considerável, especialmente a partir de 2020 (Tabela 1; tabela 2). Esses resultados sugerem que a pandemia da COVID-19 afetou a realização das mamografias diagnóstica no estado de Alagoas, levando em consideração que durante o contexto da pandemia o INCA recomendou que a equipe multidisciplinar da saúde desencorajar a população a buscar a atenção básica para fazer o rastreio do câncer, remarcar as mamografias e adiassem para um momento em que houvesse uma flexibilização nas restrições desse período (INCA, 2020). No entanto, curiosamente, mesmo após a pandemia esses valores se mantêm baixos.

Tabela 2. Características relacionadas ao resultado da mamografia diagnóstica realizada nas mulheres com sinal e sintoma de câncer de mama prévios à mamografia entre os anos de 2013 a 2022 no estado de Alagoas.

Variáveis	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Total (%)
Risco elevado											
Sim	7	6	14	27	19	28	7	7	18	4	137 (18,8)

Não	16	14	12	111	91	73	23	15	25	7	387 (53,2)
Não Sabe	4	2	5	31	17	17	11	7	7	5	106 (14,6)
Ignorado	-	2	10	19	19	26	10	11	-	-	97 (13,3)
Mamografia anterior											
Sim	17	7	8	85	64	66	26	17	25	11	326 (44,8)
Não	8	9	29	82	71	70	21	17	20	5	332 (45,7)
Não Sabe	2	8	4	21	11	8	4	6	5	-	69 (9,5)
CPMD											
Normal	24	24	40	184	141	141	48	38	49	15	704 (96,8)
Alterada	-	-	-	2	1	1	2	1	-	1	8 (1,1)
Ignorado	3	-	1	2	4	2	1	1	1	-	15 (2,1)
CMD											
Densa	6	7	3	35	59	50	31	10	13	6	220 (30,3)
Adiposa	7	5	11	104	34	37	6	6	7	2	219 (30,1)

Cat. 0	10	-	5	23	25	18	4	9	12	3	109 (15,0)
Cat. 1	6	9	20	42	21	35	9	15	12	4	173 (23,8)
Cat. 2	8	13	13	114	91	84	36	15	23	6	403 (55,4)
Cat. 3	2	-	-	3	2	3	-	-	-	-	10 (1,4)
Cat. 4	1	1	3	4	4	4	1	1	-	3	22 (3,0)
Cat. 5	-	1	-	2	2	-	1	-	2	-	8 (1,1)
Cat. 6	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2 (0,3)
Tamanho do nódulo											
<=10 mm	1	-	-	3	4	5	1	1	6	1	22 (3,0)
11-20 mm	4	1	-	6	8	7	1	1	3	-	31 (4,3)
21-50 mm	2	1	2	7	7	5	2	4	3	2	35 (4,8)
>50 mm	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-	5 (0,7)
Ignora do	19	22	38	171	126	126	47	34	38	13	634 (87,2)

Legenda: -: sem informações; CPMD: características da pele da mama direita; CMD: características da mama direita; PD: predominantemente densa; PA: predominantemente adiposa; CPME: características da pele da

mama esquerda; CME: características da mama esquerda; CRM: classificação dos resultados das mamografias; Cat.: Categoria.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Demostramos que as principais características epidemiológicas entre os que realizaram mamografia com finalidade diagnóstica no estado de Alagoas foi o sexo feminino, a faixa etária de 30 a 44 anos, que não possuíam risco elevado, não tinham realizado mamografia anterior, tinham características de pele e mama consideradas normal, com classificação de risco 2 e que o tamanho do nódulo foi ignorado. Além disso, ao longo dos anos a realização deste exame diminuiu consideravelmente.

Nossos dados revelam que existe uma falha no registro de mamografias com finalidade diagnóstica em Alagoas que não condizem com a realidade do estado. No entanto, ressaltamos a importância do exame para o diagnóstico precoce, bem como da alimentação dos sistemas de informação para realização de trabalhos como o nosso que busquem contribuir com a melhoria da qualidade de vida da população

Por fim, este estudo não é apenas uma contribuição ao conhecimento científico, mas uma ferramenta prática para contribuir com decisões de políticas públicas, melhorando a qualidade dos serviços de saúde e, beneficiando diretamente a saúde das mulheres. Faz-se necessário, que as estratégias de combate ao câncer de mama sejam realizadas, garantindo a oportunidade dessas mulheres terem o diagnóstico precoce e o tratamento adequado, proporcionando melhorias na saúde pública no estado de Alagoas.

LISTA DE SIGLAS

AEM Autoexame das mamas

CPMD Características da pele da mama direita

CPME Características da pele da mama esquerda

CME Características da mama esquerda;

CRM Classificação dos resultados das mamografias

CTA Categoria

CMD Características da mama direita

COVID Doença do coronavírus

DATASUS Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

EFI Ensino Fundamental Incompleto.

INCA Instituto Nacional do Câncer

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia Estatística

PD Predominantemente densa

PA Predominantemente adiposa

RH Recursos humanos

SISCAN Sistema Nacional de Câncer

REFERÊNCIAS

BRAY, Freddie *et al.* Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. **CA Cancer J Clin.** [s.], v. 68, p. 394-424, 12 set. 2018. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30207593/>. Acesso em: 15 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Câncer de mama**. 2023a. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/c/cancer-de-mama>. Acesso em 18 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Câncer de mama**. 2023b. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/cancer/tipos/mama>. Acesso em 18 nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Estudo projeta mais de 21 mil casos de câncer em Alagoas até 2025**. 18 fev. 2023c. Disponível em <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias-para-os-estados/alagoas/2023/fevereiro/estudo-projeta-mais-de-21-mil-casos-de-cancer-em-alagoas-ate-2025>. Acesso em 18 de nov. 2023.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Conceito e magnitude**. 25 nov. 2022. Disponível em <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-de-mama/conceito-e-magnitude>. Acesso em 18 nov. 2023.

CÂNCER , Rede. **AUTOCONHECIMENTO DAS MAMAS APRIMORA CONCEITO DO AUTOEXAME COMO FERRAMENTA DE DETECÇÃO PRECOCE DO CÂNCER**. [S. l.], 30 dez. 2016. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//rrc-36-capa-pingos-nos-is.pdf>. Acesso em: 17 nov. 2023.

DA CUNHA, Gerson Nunes *et al.* **Rastreamento do câncer de mama: modelo de melhoria do acesso pelo uso de mamógrafos móveis**. [S. l.], 1 fev. 2019. Disponível em: <https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49770/v43e192019.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 17 nov. 2023.

DIAS, Caroline Ribeiro *et al.* **OS PRINCIPAIS FATORES DE RISCO PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA: REVISÃO INTEGRATIVA**. [S. l.], 1 jun. 2022. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/361578780_OS_PRINCIPAIS_FAT

ORES_DE_RISCO_PARA_O_DESENVOLVIMENTO_DE_NEOPLASIA_MALIGNA_DE_MAMA_REVISAO_INTEGRATIVA. Acesso em: 17 nov. 2023.

INCA. Instituto Nacional de Câncer. **INCA lança a Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil.** [S. /], 30 nov. 2023. Disponível em: [https://bvsmis.saude.gov.br/inca-lanca-a-estimativa-2023-incidencia-de-cancer-no-brasil/#:~:text=S%C3%A3o%20esperados%20704%20mil%20casos,Nacional%20de%20C%C3%A2ncer%20\(INCA\).](https://bvsmis.saude.gov.br/inca-lanca-a-estimativa-2023-incidencia-de-cancer-no-brasil/#:~:text=S%C3%A3o%20esperados%20704%20mil%20casos,Nacional%20de%20C%C3%A2ncer%20(INCA).) Acesso em: 15 nov. 2023

INCA. Instituto Nacional de Câncer. **Confira as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer de mama.** [S. /], 23 jul. 2019

INCA. Instituto Nacional de Câncer. **Dados e números sobre câncer de mama: relatório anual 2022.** Rio de Janeiro: INCA, set. 2022. Disponível em chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files/media/document/dados_e_numeros_site_cancer_mama_setembro2022.pdf. Acesso em 18 nov. 2023.

DE CÂNCER, Inca Instituto Nacional. **Controle do Câncer de Mam.** [S. /], 16 set. 2022. Disponível em: <https://www.gov.br/inca/pt-br/assuntos/gestor-e-profissional-de-saude/controlado-cancer-de-mama>. Acesso em: 17 nov. 2023.

INCA. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. **Detecção precoce do câncer.** Rio de Janeiro: INCA, 2021. 72p.

INCA. Instituto Nacional de Câncer. **Estimativa 2020: Incidência do Câncer no Brasil.** Rio de Janeiro: INCA, 2020. 1200.

INCA. Instituto Nacional de Câncer. **Confira as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer de mama.** [S. /], 23 jul. 2019. Disponível em: <https://www.inca.gov.br/noticias/confira->

recomendacoes-do-ministerio-da-saude-para-o-rastreamento-do-cancer-de-mama. Acesso em: 23 maio 2023

INCA. Instituto Nacional de Câncer. **Mamografia da prática ao controle**. Rio de Janeiro: INCA, 2007.

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística *et al.* **Cidades e estados – Alagoas**. [S. /], 27 out. 2022. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/al.html>. Acesso em: 8 nov. 2023.

JÚNIOR, Célio Pereira de Sousa *et al.* **Distribuição geográfica e perfil epidemiológico dos casos de câncer de mama em mulheres residentes das mesorregiões do estado do Pará**. Revista Eletrônica Acervo Saúde, 30 set. 2023. Disponível em: <https://acervomais.com.br/index.php/saude/article/view/13587/8024>. Acesso em: 8 nov. 2023

LUKASIEWICZ, Sergiousz *et al.* Breast cancer-epidemiology, risk factors, classification, prognostic markers, and current treatment strategies-an updated review. **Cancers (Basel)** [s./], v. 13, p. 4287, 25 ago. 2021. Disponível em: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34503097/>. Acesso em: 15 nov. 2023

NACIONAL DE ENFERMAGEM , Coren Concelho. **Enfermagem tem papel essencial na prevenção ao câncer de mama**. [S. /], 10 out. 2023. Disponível em: http://ro.corens.portalcofen.gov.br/enfermagem-tem-papel-essencial-no-combate-ao-cancer-de-mama_23110.html. Acesso em: 17 nov. 2023.

ONCOGUIA. Instituto Oncoguia. **Tratamentos do Câncer de Mama**. [S. /], 24 jul. 2020. Disponível em: <http://www.oncoguia.org.br/conteudo/tratamentos/15/12/>. Acesso em: 8 nov. 2023.

OHL, Isabella Cristina Barduchi et al. Ações públicas para o controle do câncer de mama no Brasil: revisão integrativa. **Revista Brasileira de Enfermagem**, n. 69, v. 4, 30 jul. 2016. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/reben/a/6TL9tKq7vNXvkQRMsWrnyNv/abstract/?lang=pt#>. Acesso em: 15 nov. 2023.

OLIVEIRA, Ana Luiza Ramos *et al.* **Fatores de risco e prevenção do câncer de mama**. Revista Cadernos de Medicina – UNIFESO, n. 3, v. 2, 29 mar. 2020. Disponível em: <https://revista.unifeso.edu.br/index.php/cadernosdemedicinaunifeso/articloe/view/1683>. Acesso em: 8 nov. 2023

SANAR, Medicina. **Resumo de câncer de mama: epidemiologia, fisiopatologia, diagnóstico e tratamento**. [S. /], 26 abr. 2021. Disponível em: <https://www.sanarmed.com/resumo-de-cancer-de-mama-epidemiologia-fisiopatologia-diagnostico-e-tratamento>. Acesso em: 8 nov. 2023.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

Gigliotti.

Editor

t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-

22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!